

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 3
2023

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 3

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёкуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Хайдаров Артур Михайлович

доктор медицинских наук профессор Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Junichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Раимкулова Дилноза Фарходдиновна

PhD, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Xaydarov Artur Mixaylovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jakhongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Raimkulova Dilnoza Farxoddinovna

PhD, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Нормирова Наргиза Назаровна, Шадиев Анвар Эркинович, Нормурадов Нодиржон Алишерович ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С КОХЛЕОВЕСТИБУЛЯРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ.....	6
2. Хазратов Алишер Исамиддинович, Ризаев Жасур Алимджанович, Ганиев Абдуваз Абдуганиевич, Иногамов Шерзод Мухаматисакович СОВРЕМЕННЫЕ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГИИ ПОЛОСТИ РТА. ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕРТНОСТИ И ФАКТОРОВ РИСКА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	10
3. Казакова Нозима Нодировна УМУМИЙ ОСТЕОПОРОЗ БИЛАН ОҒРИГАН МЕНОПАУЗА ДАВРИДАГИ АЁЛЛАРДА ОҒИЗ БЎШЛИҒИ АЪЗОЛАРИ КАСАЛЛИКЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ ТЕКШИРИШ ВА ТАШХИСЛАШ УСУЛЛАРИ.....	14
4. Kunduzov Olimdjan Shakirdjanovich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Xazratov Alisher Isomiddinovich, Radjabiy Muzayanna Aziz kizi, Rustamova Dildora Abdumalikovna EVIDENCE FOR THE ROLE OF STRESS IN PERIODONTAL DISEASE (REVIEW ARTICLE).....	19
5. Ҳамроева Дилафруз Шукуровна ТУҒМА ЮРАК НУҚСОНИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА АСОСИЙ СТОМАТОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРНИНГ ТАРҚАЛИШ КЎРСАТКИЧИНИ БАҲОЛАШ.....	23
6. Нормирова Наргиза Назаровна, Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Шадиев Анвар Эркинович, Нормурадов Нодиржон Алишерович БОШ АЙЛАНИШИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ПОЗИЦИОН ПАРОКСИЗМАЛ НИСТАГМНИ ЎРГАНИШ.....	27
7. Туксонбоев Нурмухаммад Хамза угли, Худойбердиев Хамза Туксонбоевич МЕТОД ОЦЕНКИ ВТОРИЧНЫХ ДЕФОРМАЦИИ НОСА ПОСЛЕ ХЕЙЛО-УРАНОПЛАСТИКИ.....	30
8. Rizaev Jasur Alimdjanovich, Akhmedov Alisher Astanovich GROWTH AND DEVELOPMENT OF GENERAL MEDICAL PRACTICE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN TO IMPROVE DENTAL CARE.....	37
9. Хушвакова Нилуфар Журакуловна, Хамракулова Наргиза Орзуевна, Ахмедова Мафтуна Акрамовна ЎРТА ҚУЛОҚДА КОНСЕРВАТИВ-АВАЙЛОВЧИ РАДИКАЛ ОПЕРАЦИЯ ҚИЛИНГАН БЕМОРЛАРДА ОССИКУЛОПЛАСТИКАНИНГ ТУРЛИ ХИЛ ВАРИАНТЛАРИ БИЛАН ЭШИТИШНИ ЯХШИЛОВЧИ РЕКОНСТРУКТИВ ОПЕРАЦИЯ.....	41
10. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Раупова Камола Мусиновна КЛИНИКО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ У РАБОТНИКОВ ШУМОВИБРАЦИОННОЙ ПРОФЕССИИ.....	45
11. Nazarova Nodira Sharipovna, Shukurov Sherzod Shuhratovich, Xatamova Madina Anvarovna SURUNKALI VIRUSLI GEPATIT B, C VA B+C MIKST- INFEKTSIYALARIDA SURUNKALI TARQALGAN PARODONTIT KECISHINING IMMUNOLOGIK JIHATLARI.....	49
12. Шаропов Санжар Гайратович, Иноятов Амрилло Шодиевич, Тожиев Феруз Ибодулло угли, Азимов Мухаммаджон Исмоилович КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВТОРИЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У БОЛЬНЫХ С ОДНО- И ДВУСТОРОННИМИ РАСЩЕЛИНАМИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА ПОСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ГУБЕ И НЕБЕ.....	53
13. Ризаев Жасур Алимджанович, Ахмедов Алишер Астанович ОСНОВЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.....	57
14. Есиркепов А.А. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ И ДЕФОРМАЦИЙ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА.....	63
15. Usmonov Farkhodjon Komiljonovich, Khabilov Nigman Lukmanovich, Mun Tatyana Olegovna USING A BIOACTIVE COATING IN THE IMPLANT.UZ IMPLANT SYSTEM: A CLINICAL CASE.....	70

Ризаев Жасур Алимджанович
Ахмедов Алишер Астанович
Самаркандский государственный
медицинский университет

ОСНОВЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8419400>

АННОТАЦИЯ

Основы стоматологической помощи и переход к новым экономическим условиям не снизило, а напротив, обострило проблему организации стоматологической помощи во многих странах. Об этом свидетельствуют результаты социологических исследований и рост стоматологической заболеваемости. Анализ отечественной и зарубежной литературы, а также официальных источников свидетельствует о большом внимании, которое специалисты и исследователи проявляют к различным аспектам функционирования стоматологической службы. Широко обсуждаются и дискутируются особенности, роль и место проводимых реформ и происходящих в стоматологическом обслуживании населения изменений.

Ключевые слова: организация здравоохранения, стоматология, врачебная практика.

Rizaev Jasur Alimdjaniyov
Akhmedov Alisher Astanovich
Samarkand State Medical University

FUNDAMENTALS OF DENTAL CARE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN BASED ON THE DEVELOPMENT OF GENERAL MEDICAL PRACTICE

ANNOTATION

The basics of dental care and the transition to new economic conditions have not reduced, but on the contrary, exacerbated the problem of the organization of dental care in many countries. This is evidenced by the results of sociological research and the growth of dental morbidity. The analysis of domestic and foreign literature, as well as official sources, testifies to the great attention that specialists and researchers show to various aspects of the functioning of the dental service. The place and place of the ongoing reforms and the changes taking place in the dental care of the population are widely discussed and debated.

Keywords: healthcare organization, dentistry, medical practice.

Rizayev Jasur Alimjanovich
Ahmedov Alisher Astanovich
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

UMUMIY VRACHLIK AMALIYOTINI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA STOMATOLOGIK YORDAM KO'RSATISH ASOSLARI

ANNOTATSIYA

Stomatologik yordam asoslari va yangi iqtisodiy sharoitlarga o'tish ko'plab mamlakatlarda stomatologik yordamni tashkil etish muammosini kamaytirmadi, aksincha, yanada kuchaytirdi. Buni sotsiologik tadqiqotlar natijalari va tish kasalliklarining ko'payishi tasdiqlaydi. Mahalliy va xorijiy adabiyotlarni, shuningdek rasmiy manbalarni tahlil qilish mutaxassislar va tadqiqotchilarning stomatologiya xizmati faoliyatining turli jihatlariga katta e'tibor berishidan dalolat beradi. Ayniqsa, keng muhokama qilinmoqda va muhokama qilinmoqda yuvish va amalga oshirilayotgan islohotlarning o'mi va aholiga stomatologik xizmat ko'rsatishda yuz berayotgan o'zgarishlar.

Kalit so'zlar: sog'liqni saqlash tashkil etish, stomatologiya, tibbiy amaliyot.

Введение: От состояния стоматологической помощи зависит эффективность и качество системы здравоохранения, а также; решение медико-социальных проблем, в том; числе на уровне семьи, так как именно в ней находятся; социально уязвимые слои населения — дети, инвалиды, пенсионеры. Высокая распространенность стоматологических заболеваний, таких как кариес и заболевания пародонта, приводящих к частичной и

полной потере зубов, потребовала разработки новой: концепции управления стоматологической службой.

Тем не менее, существующая сегодня: в стране государственная амбулаторно-поликлиническая служба на уровне которой начинает и заканчивает лечение большинство населения, сохраняет свою несостоятельность в обеспечении эффективной профилактики основных стоматологических заболеваний и

диспансерного наблюдения при реабилитации пациентов с хроническими стоматологическими заболеваниями, даже такими широко распространенными как воспалительные заболевания пародонта.

Оказание стоматологической помощи сельскому населению имеет свои особенности, так как зависит от условий труда и быта, малой плотности населения, отдаленности места жительства от центров специализированной помощи, низкого качества дорог и нерегулярности транспортного сообщения. Обследование сельских жителей Самаркандской области показало, что распространенность кариеса составляет 98,8%, признаков поражения пародонта - 99,5%, нуждаемость в гигиене рта - 98,5 человек на 100 обследованных [4]. Поэтому семейный врач-стоматолог - наиболее приемлемый вариант организации первичной стоматологической помощи сельскому населению. Однако для работы семейному врачу-стоматологу необходим сертификат специалиста.

Семейная стоматология - форма организации стоматологической помощи взрослым и детям, построенная по принципу семейного врача [6]. Семейный стоматолог - специалист, широко ориентированный в основных стоматологических специальностях, может оказывать многопрофильную амбулаторную помощь при наиболее распространенных заболеваниях и неотложных состояниях. Положение семейного врача-стоматолога является оптимальным для проведения профилактических мероприятий всем членам семьи, независимо от их пола и возраста. Он имеет широкие возможности предоставить следующие услуги по профилактике стоматологических заболеваний:

- оценить индивидуальный риск, т.е. определить привычки и условия, представляющие риск для органов и тканей рта и организма в целом;
- дать практический совет членам семьи по устранению факторов риска;
- выявить стоматологическое заболевание на ранней стадии его развития;
- воспользоваться консультациями узких специалистов-стоматологов (ортодонт, пародонтолог, имплантолог и т.п.) и при необходимости провести совместно лечение стоматологического заболевания.

Цель исследования: Научно обосновать концептуальные подходы и разработать методологическое сопровождение дальнейшего развития врача-стоматолога общей (семейной) практики как основы эффективной профилактики стоматологических заболеваний.

Методы исследования: Для достижения поставленной цели и решения задач нами использовались аналитический, социологический и статистический методы исследования.

При проведении исследования изучена организация оказания стоматологической помощи населению Республики Узбекистан, численность которого на 01.01.2022 г. составляла 35 271 276 человек (на 01.01.2022 г. - 35,2 млн человек), детей и подростков до 17 лет 4 205 572 человек (на 01.01.2022 г. - 4,2 млн человек).

Административно Республика Узбекистан делится на 12 областей. Головным лечебно-профилактическим, организационно-методическим и консультативным центром стоматологической службы является «Республиканская стоматологическая поликлиника». Жителям г. Ташкента стоматологическая помощь оказывается в 3-х стоматологических поликлиниках для взрослых и одной детской стоматологической поликлинике, кроме этого имеется стоматологическое отделение при одной из городских больниц, стоматологический кабинет при студенческой поликлинике и 28 стоматологических кабинетов в частной системе здравоохранения. Стоматологическая помощь оказывается также в стоматологических отделениях при Республиканской клинической больнице и госпитале для военнослужащих, стоматологических кабинетах при Республиканской детской больнице. В системе Министерства здравоохранения Республики Узбекистан работает 241 специалист стоматологического профиля, в т.ч. 46 ортопедов,

3 ортодонта, 68 терапевтов, 11 хирургов, 25 зубных врачей, 88 зубных техников и 159 медицинских сестер. Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения в 2014 г. составляла: по Республике в целом -2,6, по районам - 1,82, по г. Ташкенту - 3,2 (по всей Республике Узбекистан - 3,2). Высшую категорию имели 105 врачей - стоматологов и 4 зубных врача. Всего стоматологов с категориями было 183 человека (82% от общего числа), зубных врачей — 22 человека (38,5%), медсестер - 96 (59,2%). По районам работало 80,2% (61 человек) аттестованных специалистов. Стоматологическая помощь оказывается за счет бюджета (13,1%), средств фонда обязательного медицинского страхования (77,3%) и средств населения при оказании платных медицинских услуг (9,6%).

С помощью разработанной нами анкеты (приложение 1) проведен опрос пациентов Республиканской стоматологической поликлиники с целью изучения обращаемости населения за стоматологической помощью, в котором приняли участие 569 человек в возрасте от 15 до 67 лет, в т.ч. 210 мужчин (36,9%) и 359 женщин (63,1%), что характерно для посетителей стоматологических медицинских организаций, т.к. женщин отличает более внимательное отношение к своему здоровью и внешности. По образовательному уровню респонденты распределялись следующим образом: высшее — 194 (34,2%), незаконченное высшее 137 (24,2%), среднее - 135 (23,9%), а каждый десятый (9,5%) имел начальное образование.

Кроме того, проведен анализ деятельности врача-стоматолога общей практики Республиканской стоматологической поликлиники, опыт работы которого одобрен решением конференции стоматологов Республики Узбекистан от 11.03.2015 г. Для оценки временных затрат врача-стоматолога общей практики на выполнение отдельных этапов лечебно-диагностической работы нами проведен хронометраж по методике, утвержденной приказом МЗ Республики Узбекистан «Об утверждении инструкции по расчету условных единиц трудоемкости работы врачей-стоматологов и зубных врачей» от 15.11.2011 г. № 408.

Нами изучена медицинская деятельность ООО «Садаф» (г. Ташкент), в котором обслуживается взрослое и детское население. Клиника «Садаф», находящаяся в центре г. Ташкента, размещается в отдельно стоящем одноэтажном здании общей площадью 86 кв.м. В клинике функционирует кабинеты терапевтической, хирургической, ортопедической, детской стоматологии и семейного врача-стоматолога. Клиника располагает современным стоматологическим оборудованием, медицинскими инструментами, твердым и мягким инвентарем. Специалисты имеют все условия для оказания высококвалифицированной стоматологической помощи пациентам. Лечебно-профилактическая помощь оказывается в основном за счет 3-х источников финансирования. От предпринимательской деятельности поступает основная часть средств, которая дополняется доходами от добровольного медицинского страхования и средствами от прямых договоров с предприятиями на оказание платных стоматологических услуг.

В клинике работают 2 стоматолога-терапевта, 2 стоматолога-хирурга, 2 детских стоматолога, 3 стоматолога-ортопеда и 1 стоматолог, оказывающий стоматологическую помощь взрослым и детям, работающий по семейному принципу. Под наблюдением у семейного врача-стоматолога находилось 667 пациентов, из которых 250 человек были членами 106 семей. Все врачи имеют сертификаты специалистов и своевременно проходили последипломную подготовку. Основным принципом их деятельности является стремление завоевать доверие и авторитет у населения оказанием максимального объема помощи в одно посещение при использовании современных технологий и высоком качестве. По разработанной нами анкете проведен опрос этих специалистов, в т.ч. 4 мужчин и 5 женщин. Все они имеют квалификационную категорию, при этом первую — 2 человека (22,2%), вторую — (11,1%), высшую - 6 (66,7%) и один врач имеет ученую степень кандидата медицинских наук.

Очевидно, что деятельность клиники, оказывающей свои

услуги на конкурентном рынке, является бизнес-деятельностью. При этом выполняется две задачи одновременно — максимально помочь пациентам и достичь планируемых бизнес-результатов. Успешность бизнеса во многом определяется удовлетворенностью пациентов услугами данной клиники, их желанием постоянно пользоваться этими услугами и первоначальной

привлекательностью частной клиники. Нами проведен опрос 70 пациентов клиники с помощью разработанной анкеты, в котором приняли участие 21 мужчина и 49 женщин в возрасте от 15 до 69 лет. Возраст, пол, социальное положение респондентов представлены в таблице 1.

Таблица 1

Распределение пациентов по социальному положению, возрасту и полу

№ п/п	Социальное положение	Возраст (лет) и пол												Всего	
		15-20		20-30		30-40		40-50		50-60		60 и старше			
		м	ж	м	ж	М	ж	м	ж	М	ж	м	ж	м	ж
1	Рабочий	-	-	-	-	1	1							1	1
2	ИТР	1	-	-	1	1	1	-	-	2	1	-	-	4	3
3	Работник бюджетной организации	-	-	-	1	1	3	-	4	-	-	-	-	1	8
4	Служащий госучреждения	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	5	-
5	Студент	3	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
6	Пенсионер	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	5
9	Безработный														
10	Домохозяйка	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-	7
9	Бизнесмен	-	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	1	4
10	Сотрудник коммерческой организации	-	-	-	7	2	8	3	2	1	-	-	-	6	17
11	Итого													21	49

Проведено сравнение результатов работы врачей ООО «Садаф» и врача-стоматолога общей практики Республиканской стоматологической поликлиники.

В 2022 году во время научно-практической конференции в г.Ташкенте проведен опрос 190 детских врачей-стоматологов с помощью разработанной нами анкеты, работающих в стоматологических медицинских организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности со стажем работы до 10 лет - 52 (27,4%), 10-19 лет - 88 (46,3%), 20-29 лет - 46 (24,2%) и свыше 30 лет - 4 (2,1%) (табл. 2, 3).

Для разработки требований к подготовке врачей-стоматологов общей практики, их квалификационной характеристики и оснащению рабочего места нами проведен опрос 194 специалистов

стоматологического профиля: главных врачей и их заместителей, заведующих стоматологическими отделениями и врачей стоматологов различных специальностей.

По мнению абсолютного большинства опрошенных (90,5%) после окончания института каждый выпускник должен пройти обучение в интернатуре по специальности стоматология общей практики. Так считают 85,7% участвовавших в опросе главных врачей, все заместители главных врачей, 92,3% заведующих отделениями и 94,4% врачей-стоматологов. Хотя некоторые считают, что уже на этом этапе следует готовить отдельно специалистов для взрослого и детского приема, такое мнение высказали 11,1% и 6,3% пациентов (табл.).

Таблица 2

Специализация интернатуры, по мнению специалистов (%)

№ п/п	Специализация интернатуры	Гл. врачи	Зам. гл. Врача	Зав. стом.отд.	Вр-стом.	Всего
1	Врач-стоматолог общей практики	85,7	100,0	92,3	94,4	90,5
2	Врач-стоматолог общей	14,3				6,3

	практики детский					
3	Врач-стоматолог общей практики взрослый	14,3	-	7,7	11,1	11Д

В таблице представлены сведения о предпочтительном месте работы врача-стоматолога общей практики. Как видим, 42,9% респондентов считают, что данный специалист в основном должен работать в стоматологическом отделении центральной районной больницы, 38,1% — в стоматологическом кабинете участковой

больницы, 36,5% — в районной стоматологической поликлинике. При этом 14,3% видят рабочее место врача-стоматолога общей практики даже в областной (республиканской или краевой) стоматологической поликлинике, а каждый третий в частной системе здравоохранения.

Таблица 3

Распределение респондентов по месту работы и стажу

№ п/п	Место работы	Стаж работы (лет)				Всего
		до 10	10-19	20-29	более 30	
1	Стоматологическая поликлиника	33	56	29	3	121
2	Стоматологическое отделение (кабинет) многопрофильной поликлиники	13	18	6	1	38
3	Негосударственное медицинское учреждение	6	14	11	-	31
	Всего	52	88	46	4	190

Таблица 4

Мнение специалистов о продолжительности работы врача стоматолога общей практики до получения узкой специализации (в %)

№ п/п	Место работы	Гл. врачи	Зам. гл.врача	Зав. стом.отд.	Вр.- стом.	Всего
1	Стом. кабинет участковой больницы	46,4	75,0	53,8	5,6	38,1
2	Стом. кабинет ФАПа	39,3	75,0	30,8	5,6	30,2
3	Стом. отделение ЦРБ	53,6	75,0	30,8	27,8	42,9
4	Районная стом. пол-ка	42,9	50,0	30,8	27,8	36,5
5	Стом. отд. многопроф. полки, МСЧ	17,9	75,0	23,1	22,2	23,8
6	Стом. отд.общей практики областной стом. пол-ки	17,9	-	7,7	16,7	14,3
7	Стом. отд. общей практики клин. стом. пол-ки	39,3	-	23,1	22,2	28,6
8	Частная система здравоохранения.	35,7	25,0	23,1	38,9	33,3

Проведен опрос 194 участников Стоματοлогической научно-практической конференции в т.ч. 61 руководитель стоматологических медицинских организаций, 11 их заместителей, 42 заведующих отделениями и 80 врачей-стоматологов различных специальностей, сведения о них представлены в таблице 3

Результаты исследования: Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что необходима концептуальная разработка дальнейшего развития общей (семейной) практики в оказании стоматологической помощи, а также его научного сопровождения, которое должно включать перманентное отслеживание процесса становления врача-стоматолога общей (семейной) практики, проведение периодического анализа, обобщение и разработку методических материалов, и информационную поддержку системы семейной стоматологии на основе программно-целевого планирования.

В качестве этапа развития семейной стоматологии нами были разработаны концептуальные и методологические подходы к дальнейшему развитию общей врачебной (семейной) практики, как в государственных, так и внебюджетных медицинских организациях.

В связи с обозначенными сегодня новыми государственными подходами в решении социальных проблем, включая, в первую очередь, здравоохранение, представляется целесообразным создание для внедрения в систему амбулаторно-поликлинической практики государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения целевой программы: "Общая врачебная (семейная) практика стоматологической помощи населению", что явилось бы одним из механизмов реализации концепции на основе зарубежного и отечественного опыта с включением мнений

ведущих ученых и организаторов здравоохранения в стоматологии. При этом необходимо учесть результаты углубленных научных исследований, касающихся организации и внедрения института врача-стоматолога общей (семейной) практики в государственных и негосударственных медицинских организациях. Кроме того, при этом должны быть использованы результаты обсуждения данной проблемы, выступлений руководителей медицинских организаций различных форм собственности, а также представителей профильных стоматологических кафедр о состоянии и ходе работ по организации и осуществлению практической деятельности врача-стоматолога общей практики (семейного врача).

Вывод: Разработанные медико-организационные модели позволяют поэтапно внедрять принципы общих врачебных практик для дальнейшего планирования процесса реформирования стоматологической помощи, исходя из готовности региона и его возможностей использовать последовательно 1 и 2 или 3-ю модель. Однако для их реализации после окончания института обучение в ординатуре или магистратуре должно проводиться по специальности стоматология общей практики, так считают 90,5% специалистов стоматологического профиля. Предпочтительным местом работы врача-стоматолога общей практики должны быть стоматологический кабинет участковой больницы (38,1%), районная стоматологическая поликлиника (36,5%), стоматологическое отделение центральной районной больницы (42,9%). Именно в этих типах лечебно-профилактических учреждений более всего имеется возможность и необходимость семейного принципа оказания стоматологической помощи.

Литература:

1. Ахмедов А. А. Иммунологические аспекты патогенеза гингивита и пародонтита //IQRO. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 121-123.
2. Astanovich A. A. Comparative Analysis of the Stress-Strain State of the Lower Jaw with Different Splinting Systems in Localized Periodontitis of Middle Gravity by Finite Element Modeling //Scholastic: Journal of Natural and Medical Education. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 181-187.
3. Astanovich A. D. A. et al. The State of Periodontal Tissues in Athletes Engaged in Cyclic Sports //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 235-241.
4. Jalalova D. et al. СОЧЕТАННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ И ГЛАЗНАЯ ПАТОЛОГИЯ //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D8. – С. 91-100.
5. Akhmedov A., Rizaev J., Hasanova L. The evaluation of the functional condition of thrombocytes in athletes of a cyclic sport //International Journal of Advanced Science and Technology. – 2020. – Т. 29. – №. 5. – С. 1945-1947.
6. Jalilov R. B. et al. Key directions of development of measures to improve the reliability of electrical power systems //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2019. – Т. 139. – С. 01001.
7. Ахмедов А. А., Холбеков Ш. Т., Джулай Т. Е. Орфанные заболевания как медико-социальная проблема //Тверской медицинский журнал. – 2020. – №. 2. – С. 59-64.
8. Ортикова Н., Ризаев Ж., Кубаев А. Психоэмоционального напряжения у детей на амбулаторном стоматологическом приеме //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 59-63.
9. Ортикова Н., Ризаев Ж., Норбутаев А. Распространенность и причины стоматофобии у детей //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1/5. – С. 706-709.
10. Ортикова Н. POLITICAL ELITE AS A SCIENTIFIC PROBLEM //МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ КОНСЕНСУС. – 2021. – Т. 2. – №. 1.
11. Ортикова Н. Глобализация биоэтики в период пандемии COVID-19 //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1/5. – С. 677-682.
12. Иргашев Ш., Норбутаев А., Исламова Н. Эффективность энтеросгеля при лечении генерализованного пародонтита у ликвидаторов последствий аварии на чернойбыльской АЭС //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1/5. – С. 656-663.
13. Исламова Н., Чакконов Ф. Роль продуктов перекисного окисления липидов и противовоспалительных цитокинов крови в развитии заболеваний полости рта при гипотиреозе //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1/5. – С. 577-582.
14. Ахмадов И. Н. Нарушения в системе перекисного окисления липидов при парадантозе //IQRO. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 124-127.
15. Nizomitdin A. I. Modern Methods of Odontopreparation for MetalCeramic for Beginner Prosthodontists //Eurasian Medical Research Periodical. – 2023. – Т. 18. – С. 98-102.
16. Shavkatovich O. R., Nizomitdin A. I. EFFECTIVENESS OF THE USE OF OSTEOPLASTIC MATERIAL "STIMUL-OSS" IN SAMARKAND //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 612-617.
17. МЕЛИБАЕВ Б. А., МАХМУДОВА У. Б. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПАРАПУЛЬПАРНЫХ ШТИФТОВ (ППШ) ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ДЕФЕКТОВ КОРОНКОВОЙ ЧАСТИ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ //ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ. – 2022. – Т. 7. – №. 1.
18. Makhmudova U. B. THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF PARAPULPAR PINS (PPP) WHEN RESTORING DEFECTS IN THE CROWN PART OF THE FRONTAL TEETH //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
19. Bakhtiyorovna M. U. CAUSES OF REMOVABLE DENTURE BREAKS AND ALLERGIC REACTIONS //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 10. – С. 374-377.

20. Obloberdievich S. J. Grade States Fabrics Periodontal by Clinical Indexes //Scholastic: Journal of Natural and Medical Education. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 175-180.
21. Nazhmiddinovich S. N., Obloberdievich S. J. Optimization of Orthopedic Treatment of Dentition Defects in Patients with Chronic Diseases of the Gastrointestinal Tract //Eurasian Research Bulletin. – 2023. – Т. 17. – С. 157-159. Qobilovna B. Z., Maxzuna U. Improvement of Providing Therapeutic Dental Care to Pregnant Women. Therapeutic and Preventive Measures //Eurasian Research Bulletin. – 2023. – Т. 16. – С. 146-150.
22. Qobilovna B. Z., Nodirovich E. A. EVALUATION OF ORTHOPEDIC TREATMENT WITH REMOVABLE DENTAL PROSTHESES FOR PATIENTS WITH PAIR PATHOLOGY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2023. – Т. 11. – С. 95-101.
23. Qobilovna B. Z., Azamatovich B. M. MANIFESTATION OF SYMPTOMS IN THE ORAL CAVITY IN PATIENTS WITH TUBERCULOSIS INFECTION //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 402-407.
24. Rustam R., Jurabek T. D., Qobilovna B. Z. The Role of Hygienic Education in the System Primary Prevention of Dental Diseases //Eurasian Research Bulletin. – 2023. – Т. 17. – С. 45-49.
25. Tohirovna M. L., Qobilovna B. Z. Optimization of Conservative Treatment of Periodontal Diseases Using Modern Technologies //Eurasian Research Bulletin. – 2023. – Т. 17. – С. 132-137.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000